

Bogotá 17 de enero 2025

[B.FC. 1-025-01]

Asunto: ¿El uso de vancomicina oral para el tratamiento de infección intestinal por *Clostridium difficile* está contraindicado en pacientes con enfermedad renal?

INTRODUCCIÓN

La infección intestinal por *Clostridium difficile* (ICD) se ha convertido en un problema de salud pública, especialmente en entornos hospitalarios. Esto se debe principalmente a su alta morbilidad y potencial para generar complicaciones graves como colitis, hipotensión, perforación intestinal y megacolon tóxico. Esta infección se produce cuando *C. difficile* coloniza el intestino, tras la alteración del microbioma intestinal inducida por el uso de antibióticos (1). El tratamiento recomendado para la ICD incluye antibióticos como la vancomicina y la fidaxomicina. La vancomicina oral es la opción de primera línea frecuentemente utilizada debido a su efectividad en infecciones intestinales, ya que su absorción sistémica es mínima (2). Sin embargo, la vancomicina tiene efectos secundarios conocidos, incluyendo la nefrotoxicidad, lo que plantea la pregunta de si su uso está contraindicado en pacientes con enfermedad renal (3). En esta comunicación se describe la seguridad del uso de vancomicina oral en pacientes con insuficiencia renal y se discutirán las recomendaciones basadas en la evidencia.

CONTENIDO

Clostridium difficile es una de las principales causas de diarrea y colitis asociadas al uso de antibióticos. En algunos casos, la infección puede progresar rápidamente a formas graves de colitis, que incluso pueden requerir intervenciones quirúrgicas (1,3). La prevalencia de la ICD ha aumentado en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) y enfermedad renal en etapa terminal (ERET). Estas poblaciones son especialmente vulnerables debido a varios factores, como el uso frecuente de antibióticos, alteraciones en el microbioma intestinal, y la disfunción inmunológica, lo que aumenta el riesgo de infecciones y complicaciones graves. Aunque el diagnóstico y tratamiento de la ICD en estos pacientes es similar al de la población general, se debe tener especial cuidado en el manejo, debido a su mayor susceptibilidad a los efectos adversos de los medicamentos (4-6).

Vancomicina Oral y Enfermedad Renal

La vancomicina es un antibiótico glucopéptido eficaz contra *C. difficile*, este actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Su administración oral se recomienda para el tratamiento de infecciones intestinales debido a que su absorción sistémica es mínima, lo que permite que el fármaco actúe directamente sobre el intestino sin generar efectos importantes en otros órganos

(6). No obstante, la vancomicina es conocida por sus posibles efectos adversos, especialmente la nefrotoxicidad, en particular cuando se administra por vía intravenosa.

En el caso de la administración oral, la absorción sistémica de la vancomicina es mínima, lo que reduce el riesgo de toxicidad renal (7). Sin embargo, una función renal alterada puede afectar la eliminación del fármaco a nivel renal, lo que podría afectar las concentraciones plasmáticas y aumentar el riesgo de toxicidad. Por esta razón, se recomienda un seguimiento de los niveles del medicamento en pacientes con insuficiencia renal (8-10). En pacientes con insuficiencia renal leve a moderada, generalmente no se requiere un ajuste de la dosis, pero en casos más graves, podría ser necesario ajustar la frecuencia de administración para evitar la acumulación del fármaco.

Dosis de Vancomicina Oral

La dosis estándar de vancomicina oral para tratar un episodio inicial de ICD no grave es de 125 mg cada 6 horas durante 10 días. En casos más graves o complejos, como en pacientes con íleo o megacolon tóxico, se puede aumentar la dosis a 500 mg cada 6 horas durante 48-72 horas, con la posibilidad de combinarla con otros tratamientos adyuvantes como metronidazol parenteral. La duración del tratamiento generalmente se mantiene en 10 días, pero puede ajustarse según la respuesta clínica del paciente (6).

En pacientes con insuficiencia renal, especialmente aquellos con insuficiencia renal severa, podría ser necesario realizar ajustes en la frecuencia de administración para evitar la acumulación del fármaco. La monitorización frecuente de los niveles plasmáticos y de la función renal es esencial para evitar la toxicidad (11).

Recomendaciones

Para el uso de vancomicina oral en pacientes con enfermedad renal, se sugieren las siguientes recomendaciones:

1. **Individualización de la dosis:** En pacientes con insuficiencia renal significativa, se debe considerar la reducción de la frecuencia de administración para evitar la acumulación excesiva del fármaco (6).
2. **Monitoreo frecuente:** Se recomienda realizar un seguimiento continuo de los niveles séricos de vancomicina y evaluar la función renal regularmente durante el tratamiento, especialmente en pacientes con insuficiencia renal moderada a grave (9).
3. **Evitar polifarmacia:** Minimizar la exposición a otros medicamentos que puedan aumentar el riesgo de nefrotoxicidad, como aminoglucósidos, diuréticos de asa, y AINEs (11).

4. **Evaluación constante de la función renal:** Realizar un seguimiento regular para detectar signos tempranos de lesión renal aguda, especialmente durante el tratamiento con vancomicina oral (11).

CONCLUSIÓN

El uso de vancomicina oral en el tratamiento de infecciones intestinales por *Clostridium difficile* no está contraindicado en pacientes con enfermedad renal, siempre y cuando se sigan las pautas adecuadas de monitoreo y ajuste de dosis. Aunque la absorción sistémica de la vancomicina oral es mínima y generalmente no requiere ajustes en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada, es esencial realizar un seguimiento estrecho de los niveles del fármaco y la función renal para evitar los efectos adversos. La individualización del tratamiento y una vigilancia constante son clave para garantizar la eficacia del antibiótico y la seguridad del paciente con enfermedad renal.

Referencias

1. DuPont HL, Garey K, Caeiro JP, Jiang ZD. New advances in Clostridium difficile infection: changing epidemiology, diagnosis, treatment and control. *Curr Opin Infect Dis.* 2008 Oct;21(5):500-7. doi: 10.1097/QCO.0b013e32830f9397. PMID: 18725800.
2. González-García N, Gómez-Pavón J, Martínez-Porras J. Diagnóstico, tratamiento y control de la infección causada por Clostridium difficile. *Rev Esp Geriatr Gerontol.* 2005;40(5):310-319. doi: 10.1016/s0211-139x(05)74875-7.
3. Wood A, Wassil K, Edwards E. Oral Absorption of Enteral Vancomycin in a Child with Clostridium difficile Colitis and Renal Impairment. *J Pediatr Pharmacol Ther.* 2013 Oct;18(4):315-7. doi: 10.5863/1551-6776-18.4.315. PMID: 24719593; PMCID: PMC3979055.
4. Ramesh MS, Yee J. Clostridioides difficile Infection in Chronic Kidney Disease/End-Stage Renal Disease. *Adv Chronic Kidney Dis.* 2019 Jan;26(1):30-34. doi: 10.1053/j.ackd.2019.01.001. PMID: 30876614.
5. Bauer MP, Hensgens MP, Miller MA, Gerding DN, Wilcox MH, Dale AP, Fawley WN, Kuijper EJ, Gorbach SL. Renal failure and leukocytosis are predictors of a complicated course of Clostridium difficile infection if measured on day of diagnosis. *Clin Infect Dis.* 2012 Aug;55 Suppl 2(Suppl 2):S149-53. doi: 10.1093/cid/cis340. PMID: 22752864; PMCID: PMC3388022.
6. Kelly CR, Fischer M, Allegretti JR, LaPlante K, Stewart DB, Limketkai BN, Stollman NH. ACG Clinical Guidelines: Prevention, Diagnosis, and Treatment of Clostridioides difficile Infections. *Am J Gastroenterol.* 2021 Jun 1;116(6):1124-1147. doi: 10.14309/ajg.0000000000001278. Erratum in: *Am J Gastroenterol.* 2022 Feb 1;117(2):358. doi: 10.14309/ajg.0000000000001529. PMID: 34003176.
7. Peñarrocha JE, Medall B, Muñoz SG, Piqueres RF. Absorción sistémica de un jarabe de vancomicina oral para el tratamiento de la infección por Clostridium difficile. *Deleted Journal.* 2021;31(1):109-111. doi: 10.4321/s1699-714x20210001000019.
8. Montero Valverde D, Pacheco Muñoz M, Abarca Brenes I. Lesión renal aguda asociada a vancomicina. *Rev Med Sinergia.* 2022;7(7):e858. doi: 10.31434/rms.v7i7.858.
9. Yamazaki S, Suzuki T, Suzuki T, et al. An extremely high bioavailability of orally administered vancomycin in a patient with severe colitis and renal insufficiency. *J Infect Chemother.* 2017 Dec;23(12):848-851. doi: 10.1016/j.jiac.2017.08.004.
10. Rao S, Kupfer Y, Pagala M, Chapnick E, Tessler S. Systemic absorption of oral vancomycin in patients with Clostridium difficile infection. *Scand J Infect Dis.* 2011;43(5):386-388. doi: 10.3109/00365548.2010.544671.
11. Bryan CS, White WL. Safety of oral vancomycin in functionally anephric patients. *Antimicrob Agents Chemother.* 1978;14(4):634-635. doi: 10.1128/AAC.14.4.634.